

NITRAT KISLOTA MAVZUSINI ZAMONAVIY O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQRISH

Amanova M.X., Ismatov S.Sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114984>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi “Nitrat kislotasi mavzusini zamonaviy o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish” mavzusi kompyuter texnologiya (KT) vositalari yordamida mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘yicha olib borilgan ishlar va tavsiyalar keltirildi. Olib borilgan metodik ishlarga asoslangan holda metodlar mashg‘ulotlarda samarali bo‘lishini misollar bilan ko‘rsatib o‘tiladi, talabalarni keys va loyiha ishlarini tayyorlashda, turli tanlov, olimpiadalarda ishtirok etishiga, intellektual qobiliyatini va imkoniyatini oshirishga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar: dars, KT elementlari, intellekt, qobiliyat, imkoniyat, komp‘yuter texnologiya(KT), interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar, multimedia, Smart Sparrow, Nearpod, learn Smart, table.

Аннотация. В дипломной работе приведены работы и рекомендации по организации занятий с помощью компьютерной техники (КТ) по теме «Разработка современных технологий обучения азотной кислоте». На основе проведенных методических работ можно на примерах показать, что методы эффективны в обучении, создают основу для подготовки обучающимися кейсовых и проектных работ, участия в различных конкурсах, олимпиадах, повышения их интеллектуальных способностей и возможностей.

Ключевые слова: урок, элементы КТ, интеллект, способности, возможности, компьютерные технологии (КТ), интерактивные методы, виртуальные лаборатории, мультимедиа, Smart Sparrow, Nearpod, Learn Smart, таблица.

Abstract. In this thesis, the works and recommendations on the organization of classes with the help of computer technology (CT) on the topic "Development of modern teaching technologies of nitric acid" are given. Based on the conducted methodical works, it is possible to show with examples that the methods are effective in training, it creates the ground for students to prepare case and project works, participate in various competitions, Olympiads, and increase their intellectual abilities and opportunities.

Key words: lesson, CT elements, intellect, ability, opportunity, computer technology (CT), interactive methods, virtual laboratories, multimedia, Smart Sparrow, Nearpod, learn Smart, table.

Nitrat kislotasi mavzusi uchun zamonaviy o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish raqamli vositalar, interfaol resurslar va innovatsion pedagogik yondashuvlarning kombinatsiyasini o‘z ichiga olishi mumkin. Mana bir nechta aniq misollar:

1. Interaktiv metodlar va virtual laboratoriyalar: Talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda nitrat kislotasi molekullari, reaksiyalari va xossalari xatti-harakatlarini o‘rganish imkonini beruvchi interaktiv simulyatsiyalar va virtual laboratoriya tajribalariga kirishni ta‘minlang. PhET Interactive Simulations yoki virtual laboratoriya dasturiy paketlari kabi platformalar o‘qituvchilar uchun moslashtirilgan variantlarni taklif qiladi.

Masalan:

Kimyoviy xossalari:

va boshqa reaksiyalarni keltirish mumkin.

2. Kengaytirilgan reallik (AR) va virtual haqiqat (VR): talabalar nitrat kislotaning molekulyar tuzilmalarini tasavvur qilishlari va ular bilan o‘zaro aloqada bo‘lishlari, kimyoviy reaksiyalarni 3D formatida kuzatishlari yoki real hayotdagi ilovalarni o‘rganishlari mumkin bo‘lgan ta’sirchan tajriba yaratish uchun AR va VR texnologiyalaridan foydalaning. sanoat jarayonlari kabinitrat kislotasi ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi.

3. Onlayn multimedia taqdimotlari: Nitrat kislotasi bilan bog‘liq murakkab tushunchalarni tushuntirish uchun videolar, animatsiyalar, infografika va interaktiv elementlarni o‘z ichiga olgan multimedia taqdimotlarini ishlab chiqish. "Nearpod" yoki "Prezi" kabi platformalar o‘qituvchilarga turli xil o‘rganish uslublariga mos keladigan qiziqarli taqdimotlar yaratishga imkon beradi.

4. Raqamli hamkorlik vositalari: Guruh loyihalari, tengdoshlar o‘rtasidagi muhokamalar va nitrat kislotasi bilan bog‘liq muammolarni birgalikda hal qilish faoliyatini osonlashtirish uchun Google Workspace yoki Microsoft Teams kabi raqamli hamkorlik vositalaridan foydalaning. bu platformalar real vaqt rejimida hamkorlik qilish va talabalar o‘rtasida hujjat almashish imkonini beradi.

5. Interaktiv viktorinalar va o‘yinlar: Asosiy tushunchalarni mustahkamlovchi va faol o‘rganishga yordam beruvchi interaktiv viktorinalar, o‘yinlar va boshqotirmalarni loyihalash. Kahoot!, Quiz yoki Quizlet kabi platformalar nitrat kislotasi mavzulariga qaratilgan qiziqarli sharhlar va baholashlarni yaratish uchun moslashtirilgan variantlarni taklif qiladi.

6. Ma’lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya vositalari: Eksperimental ma’lumotlarni o‘rganish, statistik tahlillarni o‘tkazish va nitrat kislotasi ishtirokidagi kimyoviy reaksiyalarning vizualizatsiyasini yaratish uchun Excel, Google Sheets yoki Table kabi ma’lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya vositalarini birlashtiring. bu vositalar o‘quvchilarda tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga, nazariya va amaliyot o‘rtasida aloqa o‘rnatishga yordam beradi.

7. Mobil o‘rganish ilovalari: Azot kislotasi mavzusiga maxsus moslashtirilgan, o‘quvchilar istalgan vaqtda va istalgan joyda foydalanishi mumkin bo‘lgan interfaol darslar, fleshkachalar, viktorinalar va ma’lumotnoma materiallarini taklif qiluvchi mobil o‘quv ilovalarini tuzing yoki ishlab chiqing. mobil ilovalar o‘z-o‘zidan o‘rganish va ko‘rib chiqish uchun moslashuvchanlik va qulaylikni ta’minlaydi.

8. Moslashuvchan o‘qish platformalari: o‘quvchilarning individual ehtiyojlari, afzalliklari va ishlash ma’lumotlari asosida o‘quv tajribasini shaxsiylashtiradigan moslashuvchan ta’lim platformalarini joriy qiling. "Smart Sparrow" yoki "McGraw-Hill's LearnSmart" kabi moslashuvchan platformalar o‘quvchilarning faolligini va nitrat kislotasi tushunchalarini o‘zlashtirishni optimallashtirish uchun tarkib va qiyinchilik darajasini moslashtiradi.

Ushbu zamonaviy o'qitish texnologiyalarini o'quv dasturiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni jalb qiladigan, chuqurroq tushunishni kuchaytiradigan va ularni nitrat kislota va tegishli fanlarni o'rganishda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan dinamik va samarali ta'lim tajribasini yaratishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy qilish deganda ta'limda fanning zamonaviy yutuqlari va axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan usullar tushuniladi. Ular o'quvchilar va talabalarning ijodkorligi va mustaqilligini rivojlantirish orqali o'qitish sifatini yaxshilashga qaratilgan. Ular onlayn ta'lim olish imkonini beradi hamda talabalarga o'rganilayotgan fanga qiziqishini oshirish va o'qishni kundalik hayot amaliyotiga yaqinlashtirish (samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, tez o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashish, psixologik stressga chidamliligini oshirish, nizolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatish va boshqalar); yangi sotsiologik bilimlarni olish usullarini o'rgatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004.
2. Abdullaeva M.M, Mardonov O'.M -Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik T. O'zbekiston 2002-yil
3. M.Nishonov, Sh.Mamajonov, B.Xo'jayev “Kimyo o'qitish metodikasi” Toshkent, O'qituvchi 2002, 112 b.
4. A.Mavlonov S.Abdalova “Davlat Ta'lim Standartlari asosida pedogogik texnologiyani shakllantirish va amaliyotga joriy etish”. “Ta'lim texnologiyalari”, ”Ta'lim muammolari” Toshkent, 2009. 96 b. ilmiy-uslubiy jurnal.